

ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ЗАКАЛКИ СЕМЯН НА НЕКОТОРЫЕ УРОЖАЙНЫЕ ПРИЗНАКИ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ.

З.Л.Абдуразакова¹, Ш.Юнусханов²

¹старший научный сотрудник -УЗРФА научно-исследовательский институт генетики и экспериментальной биологии растений, ²ведущий научный сотрудник- УЗРФА научно-исследовательский институт генетики и экспериментальной биологии растений

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15543934>

Аннотация. Проведено исследование по изучению влияния предпосевной закалки семян на некоторые урожайные признаки одиннадцати образцов яровой пшеницы коллекции СИММУТ (Eswyt-1- Eswyt-11) и двух местных сортов пшеницы Эъзоз и Кайракташ в условиях полива и без полива. Полученные результаты показали, что изученные образцы пшеницы по влиянию предпосевной закалки как в условиях полива так и без полива делятся в основном на три группы положительную, нейтральную и отрицательную. Предпосевная обработка семян у ряда образцов проявляет индифферентность в варианте с поливом, а в вариантах опытов без полива увеличены показатели изученных признаков почти у большинства образцов по сравнению с контрольными вариантами.

Ключевые слова: закалка, семян, пшеница, зерно, колос, контроль, влажность.

Введени: Урожайность сельскохозяйственных культур определяется от благоприятных агроэкологических условий и достаточной водной обеспеченности. В большинстве районов Средней Азии земледелие невозможно без орошения, так как сельскохозяйственным растениям не хватает воды и они испытывают засуху. Температура воздуха в пустынях нередко достигает 45°. Дефицит воды – один из основных лимитирующих факторов урожайности сельскохозяйственных растений. Недостаток воды в растении приводит к нарушениям физиологических процессов—замедлению деления клеток, торможению роста, подавлению фотосинтеза, усилению распада и дыхания и т.д. Нарушения эти сильнее, чем значительнее обезвоживание клеток. В связи с поиском путей увеличения производства сельскохозяйственной продукции в современных агроэкологических стрессовых условиях одним из наиболее важных направлений считается разработка путей обеспечения растений свойствами противостоять различным экстремальным факторам среды, независимо от условий их возделывания, что будет способствовать переходу к стратегии устойчивого развития сельского хозяйства [1,3].

Качественный посевной материал пшеницы является одним из основных важных факторов влияющих на качество и количество урожая. Одним из наиболее простых способов повышения качества посевного материала и увеличения урожайности зерновых культур является предпосевная обработка семян. Разработано и предлагается к внедрению большое количество способов предпосевной обработки семян. Метод предпосевной закалки семян к засухе, разработанный П. А. Генкелем и С. С. Колотовой в 1934—1936 годах заключается в замачивании семян в воде, при определенном соотношении семян и воды, с последующим высушиванием их до первоначальной влажности, когда замоченные семена набухают и слегка наклеиваются, их расстилают тонким слоем и сушат, т. е. как

бы искусственно подвергают действию засухи. Физиолого-биохимическое обоснование этого метода заключается в том, что при прорастании семени активизируются ферменты, следовательно, повышается и обмен веществ, который в этот момент можно изменить в нужном направлении. Когда семена подвергаются сушке до первоначальной влажности, т. е. подвергаются искусственной засухе, то в спровоцированном к росту зародыше происходит глубокая физиологическая перестройка, приводящая к появлению качественно новых признаков у развивающегося из этого семени растения, характерных для растений с повышенной засухоустойчивостью. Для растений, выращенных из таких семян, характерны морфологические признаки ксероморфности, коррелирующие с их большей засухоустойчивостью. Положительное влияние на семена предпосевного замачивания в растворах различных солей и химических соединений с последующим высушиванием изучены и в работах других авторов. Такая обработка повышала в дальнейшем процессы роста и развития[2].

В настоящей работе проведены исследования по изучению влияния предпосевной закалилки семян против засухи одиннадцати образцов яровой пшеницы из коллекции **СИММУТ** и двух местных сортов на некоторые их количественные признаки.

Проведено исследование по изучению влияния предпосевной закалилки семян на некоторые урожайные признаки одиннадцати образцов яровой пшеницы коллекции **СИММУТ** (Eswyt-1- Eswyt-11) и двух местных сортов пшеницы Эъзоз и Кайракташ в условиях полива и без полива. Полученные результаты показали, что изученные образцы пшеницы по влиянию предпосевной закалилки как в условиях полива так и без полива делятся в основном на три группы положительную, нейтральную и отрицательную. Предпосевная обработка семян у ряда образцов проявляет индифферентность в варианте с поливом, а в вариантах опытов без полива увеличены показатели изученных признаков почти у большинства образцов по сравнению контрольными вариантами.

Закаливание проводили по методу путем замочки семян в водопроводной воде в термостате при температуре 24°C в течении 24 часов с последующим высушиванием наклонувшихся семян в комнатной температуре. Опыты были проведены на экспериментальном поле Института в поселке Дурмен Кибрайского района Ташкентской области. Посев проведен начале марта месяца. В опытах с поливом кроме естественных дождей(трижды) полив проводили четырежды.

Результаты и их обсуждение.

Проведенные исследования показали, что изученные сорта пшеницы имеют более высокие показатели количественных признаков в вариантах с поливом по сравнению с вариантом опытов без полива(табл.1).

Табл. 1

Минимальные и максимальные показатели некоторых признаков при предпосевном закаливании изученных образцов пшеницы при различных системах полива

признак	С поливом		Без полива	
	контроль	при закатке	контроль	при закатке
Количество колос шт.	12,05-15,33	12,67-15,40	11,45-13,25	10,53-14,00
Вес колоса г.	1,73-2,38	1,76-3,35	1,42-1,80	1,31-2,37
Количество зерен шт.	26,95-42,77	27,60-40,80	24,22-33,60	24,23-37,35

Вес зерен г.	1,28-2,14	1,30-1,73	1,00-1,73	0,96-1,53
1000 зерен г.	33,44-66,25	40,73-59,78	34,40-51,49	31,04-47,51

Проведенные исследования показали, что изученные сорта пшеницы имеют более высокие показатели количественных признаков в вариантах с поливом по сравнению с вариантом опытов без полива. Образцы пшеницы делились на различные группы по влиянию предпосевной закалки семян при различных условиях полива. В условиях с поливом образцы Eswyt-3, Eswyt-5, Eswyt-9, Eswyt-11, Кайракташ проявили положительную, Eswyt-2, Eswyt-4, Eswyt-6 нейтральную, а образцы Eswyt-1, Eswyt-6, Eswyt-7, Eswyt-8, Eswyt-10, сорт Эъзоз отрицательную реакцию к предпосевной закалке. В условиях без полива у образцов Eswyt-2, Eswyt-3, Eswyt-4, Eswyt-8, Eswyt-10, сорта Эъзоз проявлена положительная, у образцов Eswyt-6, Eswyt-7, Eswyt-8, Eswyt-9, Eswyt-11, сорта Кайракташ нейтральная и у образцов Eswyt-1, Eswyt-5, Eswyt-9, Eswyt-10, сортов Эъзоз и Кайракташ отрицательная.

Имеется также работа, где отмечено что предпосевная обработка семян по методу П.А.Генкеляне дает положительных результатов, что может быть связано с агроэкологическими условиями возделывания растений. Результаты многочисленных исследований позволяют утверждать, что место выращивания семян также оказывает влияние на их посевные качества. Таким образом проведенные нами исследования по предпосевной закалке семян яровой пшеницы показали, что некоторые сорта при предпосевной закалке проявляет положительную реакцию на различный режим полива, другие являются нейтральными, а у некоторых сортов отмечено отрицательная реакция на такую обработку.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Генкель П.А. Физиология жаро- и засухоустойчивости растений. Москва, Изд-во "Наука".-1982.-с. 280.
2. Woodstock L.W. Biochemical tests for seed vigor //Proc. int Seed Test. Ass. 1969. 34. p. 253-264.
3. Юнусханов Ш., Абдуразакова З.Л., Курбанбаев И.Дж. Предпосевная закалка семян хлопчатника для повышения в различных режимах полива//Вестник аграрной науки Узбекистана.-2024.-№ 2.- С.36-40.